

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

AMUDARYO HOZIRGI DELTASI TUPROQLARINING O'RGANILISH TARIXI

Tulavayeva S.E.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392951>

Annotatsiya: Maqolada Amudaryo hozirgi deltasining o'rganilish tarixi hamda ularni o'rganishning bosqichlari yoritilgan. O'rganilgan obektlarning qadimgi, kechagi va hozirgi holati bir-biri bilan taqqoslangan. Tuproqlardagi hozirgi hamda tarixdagi farqlarini olimlar fikrlari umumiy keltirilgan.

Kalit so'zlar: Amudaryo, delta, tuproq, oqim, qadim, hozir, geologik davr, bosqich, tadqiqotlar, tabiiy-geografik jarayonlar, davr, bo'lim.

Abstract: The article covers the history of the study of the present-day delta of the Amu Darya and the stages of their study. The ancient, past and present state of the studied objects are compared with each other. The opinions of scientists on the current and historical differences in soils are summarized.

Keywords: Amu Darya, delta, soil, flow, ancient, present, geological period, stage, research, natural-geographical processes, period, section.

Amudaryo hozirgi deltasida olib borilgan tabiiy-geografik tadqiqotlarni shartli ravishda ikki davrga bo'lish mumkin.

Birinchi davr. XX asr boshlaridan 1961-yilgacha bo'lgan davr, yani bu davrda deltada gidromorf tabiiy-geografik jaryonlar ustunlik qilgan. XX asrning boshlarida olib borilgan tadqiqotlarda rus geografiya jamiyati Turkiston bo'limining roli juda katta. Ana shunday tadqiqotlardan biri 1900-1902 yillarda L.S.Berg rahbarligida Orol dengizi va uning qirg'oqlari atroflicha o'rganildi. 1908 yilda nashr qilingan muallifning «Orol dengizi» monografiyasida [2] Orol dengizi va unga quyiladigan daryolar hamda dengiz qirg'oq bo'yining geologiyasi haqida atroflicha ilmiy ma'lumotlar keltiriladi. 1912 yili Quyi Amudaryo okrugida, shu jumladan, Amudaryo hozirgi deltasida N.A.Dimo rahbarligida o'zlashtiriladigan massivlardagi tuproqlarning kelib chiqishi va ularning fizik-mexanik xususiyatlar ilk bor tadqiq qilingan. Bu tadqiqotlarda tuproqshunos agronom olimlardan V.V.Nikitin va P.A.Manteyfel ham ishtirok etganlar. Tuproq tadqiqotlari 1917 yilgacha davom etgan. Tadqiqot davomida allyuvial yotqiziqlarning geologiyasi va tuproqlar geografiyasi haqida ilmiy ma'lumotlar keltirish bilan bir qatorda, deltada sug'orma dehqonchilikni rivojlantirish uchun ilk bor tuproqlar meliorativ jihatdan baholandi.

[1]

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

S.S.Neustruyev 1911 yilda Orol dengizi bo'yidagi sho'rxokli cho'llarda o'zining dastlabki ekspeditsiya ishlarini olib boradi va bu xududda qumlarni allyuvial yo'l bilan hosil bo'lganligini aytadi.

Amudaryo hozirgi deltasida geologik tadqiqotlarda G.V.Lopatinning roli alohida ahamiyatga ega. G.V.Lopatin Amudaryo hozirgi deltasining geologik taraqqiyotini hisobga olib, uni ikki qismga ajratadi:

Amudaryo hozirgi deltasidagi janubiy qismi, ya'ni sug'orish ishlari rivojlangan «qadimgi hududlar va Erkindaryo kichik deltasidan Orol dengizi -1961 yildagi chegarasigacha bo'lgan yosh «tirik» qismi. Olim delta janubiy qismining yoshini 5000 yil deb bilsa, shimoliy yosh «tirik» yoshi esa 2500 yil deb aniqlaydi. Boshqacha so'z bilan aytganda, Amudaryo hozirgi chap qirg'og'idagi Uldaryo kichik deltasining yoshi 5000 yil bo'lsa, Oqboqli, Qipchoqdaryo kichik deltalarining yoshi 2500 yildir.

XX asr 60-yillarining boshlarida O'zbekiston Respublikasi Akademiyasi Tuproqshunoslik institutining olimlari yirik masshtabda mukammal dala ekspeditsiya tadqiqotlarini olib borganlar. Ekspeditsiyaning ilmiy natijalari institut hodimlarining birinchi ilmiy to'plamida nashr qilingan. Bu to'plamdan o'rin olgan N.V.Bogdanovichning [3] «Amudaryo deltasidagi tuproq hosil bo'lishining ba'zi bir xususiyatlari» nomli maqolasi alohida ahamiyatga ega. Olim deltadagi allyuvial yotqiziqlarni uch guruxga ajratadi: 1). O'zan 2) Qatlamli-majmual; 3) Ko'l. Tuproqlarning mexanik tarkibi bilan bu guruxlar yotqiziqlari o'rtasida alohida bog'liqlik borligini ta'kidlab o'tadi. N.V.Bogdanovich o'zining tadqiqotlarini Amudaryo hozirgi deltasining chap va o'ng qirg'oqlarida olib borgan.

Ikkinchi davr. 1961 yildan hozirgi yillargacha olib borilgan tadqiqotlar davri. Bu davrda, Amudaryo hozirgi deltasida ro'y berayotgan tabiiy-geografik jarayonlar Amudaryo suv rejimining o'zgarishi va Orol dengizi sathining pasayishi bilan chambarchas bog'langandir. Ana shuning uchun ham bu davrda olib borilgan va borilayotgan tadqiqotlarda Amudaryo suv rejimining o'zgarishiga, Deltada ro'y berayotgan avtomorf jarayonlarga hamda Orol dengizi sathining pasayishi bilan bog'liq bo'lgan cho'llanishga katta e'tibor berilmoqda.

1961 yil va undan keyingi yillarda nashr qilingan ba'zi bir ilmiy asarlardagi ma'lumotlar deltaning avtomorf rejimi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni aks ettiradi. Ana shunday asarlar qatoriga 1961 yilda G.I.Vaylert va boshqalar [4] tomonidan nashr qilingan «Quyí Amudaryo chap qirg'og'ining tuproqlari» asaridir. Monografiyada Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'ining tuproqlari ilk bor har tomonlama o'rganiladi.

1964 yilda N.V.Kimberg, M.I.Kochubey, S.A.Shuvalov tomonidan nashr qilingan «Qoraqalpog'iston avtonom respublikasining tuproqlari» [6] asarida

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Respublika tuproqlarining geografiyasi har tomonlama tadqiq qilingan va tuproq kartasi tuzilgan. Asarda Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'ining tuproqlarida asosan o'tloqli, botqoq-o'tloqli va sug'oriladigan o'tloqli tuproqlar ustunlik qiladi. Amudaryoning quyilish qismidagi gidrologik tadqiqotlar garchi 1961 yilgacha olib borilgan bo'lsada, ammo, uning natijasi 1968 yilda nashr qilingan M.M.Rogovning «Amudaryo quyilish qismining gidrologiyasi» asarida o'z aksini topadi. Bu asar 1950 yillardagi Amudaryo quyilish qismining gidrologiyasi haqida to'liq ma'lumot beradi.

1970 yillardan boshlab Amudaryo hozirgi deltasidagi ko'llarning o'lchamida va Amudaryoning quyilish qismidagi suv rejimida o'zgarishlar ro'y berdi. Ana shuning uchun ham Hidrometeorologiya ilmiy tekshirish instituti xodimlari Taxiatosh gidrouzelidan Orol dengizigacha bo'lgan hududlarda gidrologik tadqiqot ishlarini olib bordilar. Tadqiqotlarning natijasi A.M.Nikitin va V.A.Bondarlarning asarida o'z aksini topgan. Bu asarda Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'ida joylashgan Sudoche ko'liga alohida e'tibor berilgan.

1976-1980 yillarda Sobiq Ittifoq Fanlar Akademiyasi geografiya instituti hodimlari I.P.Gerasimov rahbarligida Orol dengizi sathining pasayishi bilan bog'liq bo'lgan regiondagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni va sodir bo'layotgan salbiy tabiiy geografik jarayonlarning oldini olishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirildi. Bu o'rinda, V.P.Kosyuchenko, R.A.Sorokina, V.A.Timoshkinalarning «Izmeneniya zemelnogo fonda Amudarinskoy delti v svyazi s umensheniyem pritoka rechnix vod» [8] nomli maqolasi alohida ahamiyatga ega.

O'zbekistonlik geograf mutaxassislarimiz ham Amudaryo hozirgi deltasida 1961 yildan so'ng sodir bo'layotgan tabiiy-geografik jarayonlarni tadqiq qilishga alohida ahamiyat berdilar. Bu o'rinda, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Geografiya bo'limining hodimlari 1977 yildan boshlab, A.A.Rafiqov rahbarligida tadqiqot ishlarini olib bordilar. Bu tadqiqotlar hozirgi davrda ham bo'lim hodimlari tomonidan davom ettirilmoqda. Ayniqsa, 1981 yildagi A.A.Rafiqov, G.F.Tetyuxinning «Orol dengizi sathining pasayishi va Quyi Amudaryo tabiiy sharoitining o'zgarishi» monografiyasi katta ahamiyatga ega. Bu asar o'sha davrda regionda ro'y berayotgan salbiy tabiiy-geografik jaraynlarni ilk bor majmualiy bayon qiladi. Bu asarda Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'idagi landshaft komponentlarining o'zgarishlari alohida ta'kidlab o'tiladi. Mualliflarning ta'kidlashicha, Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'ida ro'y berayotgan tabiiy-geografik jarayonlar o'ng qirg'og'idagi jarayonlardan tubdan farq qiladi, ya'ni chap qirg'og'ida gidromorf va yarim gidromorf rejimidagi tuproqlar ustunlik qiladi.

A.A.Zaparov, A.K.Urazbayevlarinig 1987 yildagi «Hududlarning strukturaviy yaxlitligi tabiiy-meliorativ sharoitni baholashning va bashoratlashning asosi sifatida

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

[5] nomli ilmiy ishida kichik deltalarning strukturaviy yaxlitligini o'rganishga alohida e'tibor beradi A.K.Urazbayev 1988 yildagi nomzodlik dissertatsiyasida ilmiy g'oyani davom ettirib, sug'orilmaydigan hududlarning tabiiy-meliorativ sharoitini baholashda kichik deltalarning strukturaviy yaxlitligi yetakchi rol o'ynashini ta'kidlab o'tadi. Ko'hnadaryo-Qozoqdaryo kichik deltasi misolida sug'orilmaydigan hududlarning tabiiy-meliorativ sharoitini baholaydi va bu tajribani Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'idagi sug'orilmaydigan hududlarni baholashga tavsiya etadi.

N.A.Kogay, Sh.S.Zokirov [7] Amudaryo hozirgi deltasida 14 ta landshaft tiplarini ajratadi hamda ularning asosiy taraqqiyot bosqichlarini asoslab beradi. U asosan o'zining ilmiy ishlarini Amudaryo hozirgi deltasi chap va o'ng qirg'oqlaridagi sug'orilmaydigan hududlarida olib boradi.

Xulosa qilib aytganda, Amudaryo hozirgi deltasi tuproqlarini o'rganilishi davom etayotgan bo'lib zamonaviy tadqiqotlar ham davom etmoqda. Tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Бекбулатова А. Из истории географической изученности территории Каракалпакии. Нукус: Изд-во "Каракалпакистан", 1977. -123 с.
2. Берг Л.С. Аральское море //Изв. Туркестан. Русск. Географ, об-ва. Вып. 5.- СПб, 1908. - 580 с.
3. Богданович Н.В. Некоторые особенности почвообразования в дельте Амударьи //Труды института почвоведения. Вып. 1. -Т.: Изд-во АН Уз ССР, 1955. 3-24 с.
4. Вайлерт Г.И. и др. Почвы Левобережной части низовьев Аму-Дарьи. -Т.: Изд-во Мин-ва сельского хозяйства УзССР, 1961. -180 с.
5. Запаров А.А., Уразбаев А.К. Структурная селостность территории как основа для оценки и прогноза природно-мелиоративных условий. //ДАН УзССР, 1986.-№ 7, 53-55 с.
6. Urazbayev A.K., Tadjiev Q.K., Ibroimov Sh.I., Amudaryo hozirgi deltasi chap qirg'og'ining tabiiy meliorativ sharoitini baholash. Toshkent, Info capital Books, 2022-142 b
7. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова.-М.: Мысль, 1972. -424 с.
8. Хурсанов Д.Б., Жониев О.Т. Системно-структурный подход как методологическая основа в изучении мелиоративных условий ландшафтов неорошаемых массивов Современной дельты Амударьи //Актуальные проблемы национальной системы образования: приоритеты, перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. Жеттисай, 2018. 411-412 с.
9. Шульгин А.М. Мелиоративная география. -М.: Высшая школа, 1980. -288с.